

APRIL 27-28, 2023

НУТҚ СИГНАЛАРИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

Паязов Мираббос Мирахматович

Замонавий ахборот технологиялар кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7860034>

Аннотация. Мақолада нутқ сигналларини синтез қилишнинг янги усулларига оид бўлган муаммоларнинг ечимларини ҳал этиш ҳақида сўз юритилади.

Аннотация. В статье рассматриваются новые методы синтеза речевых сигналов для решения общих задач.

Abstract. The article considers a new methods the synthesis of speech signals for solving common problems.

Калит сўзлар: синтез, частота диапазони, нутқ сигнали, формантлар.

Сигналлар билан ишлаш жараёнида замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш, ҳозирги давр долзарб муаммоларидан биридир. Бунда сўзлар ва сўз бирикмаларини компьютерлар ёрдамида синтез қилиш, яъни матнни овозга ва аксинча кўриниши кераки натижага эришишга олиб келишини таъминлайди.

Компьютер технологиялари ёрдамида нутқ сигналларини синтез қилишда, нутқ сигналларини таркибларига кирувчи, мураккаб кўринишга эга бўлган компонентларнинг хусусиятларини ўрганиб чиқиш керак бўлади.

Замонавий АКТ дан фойдаланиш учун аввал товуш сигналларини синтез қилиш бўйича уларнинг таркибий компонентлари тузилишларини қайта ишлаш ҳамда уларни кенгайтирилган частотали диапазонда таҳлил қилиш усулидан фойдаланиш мақсадли ҳисобланади.

Аввал нутқнинг таркибий компонентлари, формантлар, турли хусусиятларга эга бўлган компонентлар таҳлил қилинади ва уларнинг фонетик ташкил этувчилари кўриб чиқилади. Синтез жараёнида, частоталарнинг ҳар бир даражаси кўрсаткичлари аниқланиб олинади.

Нутқ сигналларини синтез қилиш жараёнида кенгайтирилган частота диапазони чегарасида қайта ишланадиган нутқ сигналларини идентификация қилиш учун маълумотлар қайта ишланади. Аммо сигналларнинг акустик жиҳатдан қайта ишлашда бир қатор муҳим фонетик элементларни частота диапазонида жойлашиш ҳолатини аниқлаш муҳимдир.

Ҳозирги вақтда нутқни синтез қилиш учун турли кўринишдаги дастурий воситалардан фойдаланиб келинмоқда. Қуйида чет тилларини ўрганиш учун нутқларни синтез қилиш билан боғлиқ бўлган бир қанча дастурий воситалар мавжуддир.

Жаҳонда сигналларга, айниқса нутқ сигналларига ишлов бериш, уларни қайта ишлаш, таҳлил қилиш, аниқлик даражасини ошириш, идентификациялаш, каби жараёнлар учун автоматлаштирилган тизимлар яратишнинг мавжуд усул ва алгоритмларини такомиллаштириш ҳамда янги мезонлар ва алгоритмларини ишлаб чиқишга йўналтирилган илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бу борада, нутқ сигналларининг таркибий қисмлари бўлган фонемаларни таҳлил қилиш, уларнинг мураккаб таркибдаги фонетик компонентларини кўриб чиқиш, ҳар бири маълум частоталар билан тавсифланганлигини ўрганиб, ундаги товуш кучи фойдаланишини, шу

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE INDUSTRY”**

APRIL 27-28, 2023

билан бирга частотанинг ҳар бир даражаси маълум ошириш ва пасайиш динамикасига эга эканлигини иноботга олиб, шунга мос равишда алгоритмлар ва дастурий мажмуаларни ишлаб чиқиш, муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Шу кунгача нутқни матн кўринишига ёки матнни нутқ кўринишига олиб келиш учун кўп ҳолларда маълумотларни зичлаш учун қўлланиладиган нутқ кодерлари алгоритмлар сифатида фойдаланилган.

Бу усул нутқ сигналини синтези жараёнида кераки натижани бермаган, чунки нутқ сигналларининг таркибий компонентларидаги айрим кўрсаткичлари эътиборсиз қолдирилган. Жуда кўплаб нутқ сигналларини таҳлил ва тадқиқ қилиш учун ҳеч қандай кодерлар билан зичланмаган кенгайтирилган частота диапазонида нутқ сигналларининг аудиоёзувлари ишлатилган [Видеке Б., Хамраева В., Паёзов М., Анализ компонентов речевых аудио-сигналов в расширенном диапазоне частот. Ташкент: ТУИТ, 2010., 15-16 ст.].

Нутқни синтез қилиш натижасида қуйидаги кўрсаткичлар қайд этилиши кўзда тутилади. Турли жинсдаги ва ёшдаги шахслар учун сигналларнинг асосий тони 75-180 Гц оралиғида бўлади. Шунга кўра нутқ сигналларининг баланд ёки паст товушда эшитилиши келиб чиқади.

1-Жадвал

Ўлчаш нуқтаси (с)	Товуш кучи (дБ)	Ўлчаш нуқтаси (с)	Асосий тон частотаси (Гц)
35.978578	66.396337	36.975578	5595.768102
35.994578	66.212168	35.990578	5663.393940
36.010578	66.987973	36.005578	5598.307195
36.026578	67.696381	36.020578	5537.484517
36.042578	67.888713	36.035578	5469.705926

Нутқ сигналларини юқори даражада синтез қилиш учун турли жинсдаги шахсларни нутқий аудиоёзувлари ёрдамида тадқиқотлар ўтказилиши мақсадли ҳисобланади.

Синтез қилиш жараёнида эътиборли жиҳатларидан бири, нутқ сигналида 50 дан 280 Гц гача частотали диапазонда турли жинсдаги шахсларнинг овозларининг ўзгариши кузатилади. Рыбин С.В. Синтез речи. (Учебное пособие) Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2014., 10-20 ст.].

Жумладан Ҳозирги узбек адабий тилида фонемалар 31 та. Улар акустик, физиологик-артикуляцион ҳамда тилдаги вазифасига кўра дастлаб 2 турга булинади: Унли фонемалар ҳамда ундош фонемалар. Унли ва ундош фонемаларни узаро бир биридан қуйидагича фарқлаш мумкиндир. 1. Акустик жиҳатдан унлилар фақат овоздангина иборат булади, ундошлар эса шовқиндан ёки шовқин билан овознинг қўшилишидан иборат булади.

Нутқ сигналларини синтез қилиш учун уларнинг таркибидаги фонемаларни ҳам таҳлил қилиш зарурдир. Ҳозирги узбек адабий тилида ундош фонемалар 25 та. Улар қуйидагилар: [б], [в], [г], [д], [з], [ж], [дж], [й], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], [ц],

APRIL 27-28, 2023

[ч], [шг] [к], [г], [х], [нг]. Ёзувда 23 та ҳарф билан ифодаланади.

1- расм. Изоҳли сигналларнинг кўриниши

2- расм. Ундош фонемалар таҳлили

Хулоса қилиб шуни такидлаш мумкинки, нутқни синтез қилишда яъни матнни овозли ёки овозни матнга ўгиришда нутқ сигналларини частотали таҳлил қилишда замонавий усуллардан ва дастурларидан фойдаланиш учун, бугунги кундаги илғор технологиялардан фойдаланиш юқори мақсадларга олиб келади ва нутқ сигналларини сифатли синтез қилиш тавсия этилади.

REFERENCES

1. Видеке Б., Хамраева В., Паёзов М., Анализ компонентов речевых аудио-сигналов в расширенном диапазоне частот. Ташкент: ТУИТ, 2010., [15-16 ст.].
2. Рыбин С.В. Синтез речи. (Учебное пособие) Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2014., [10-20 ст.].
3. Соломенник А.И. Оценка качества селективного синтеза речи: методы и результаты, Москва, 2016., [20-50 ст.].